

PENGARUH EKSTRAK NANOPARTIKEL RUMPUT LAUT (*Padina minor*) SEBAGAI NANOPRIMING TERHADAP PERKECAMBAHAN BIJI CABAI

Vanesha Viesara Putri Najla (2110421028) – Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Laporan sejarah dari Yunani kuno menunjukkan bahwa manusia telah tertarik untuk meningkatkan perkecambahan benih selama ribuan tahun. Para peneliti telah menemukan korelasi positif yang signifikan antara perendaman benih dan tingkat perkecambahan, yang menjadi dasar bagi priming benih (Tian *et al.*, 2023). Teknik priming benih dilakukan untuk meningkatkan proses perkecambahan benih dan mendorong pembentukan bibit dini. Priming benih merupakan suatu teknik hidrasi terkontrol yang digunakan untuk mengaktifkan proses metabolisme dalam benih selama fase awal perkecambahan sebelum penonjolan radikula (Hussain *et al.*, 2015). Benih yang telah dipriming menghasilkan perkecambahan yang lebih awal dan cepat, seragam, serta bibit yang lebih kuat dan toleran terhadap kondisi yang buruk (Ozbay dan Susluoglu, 2016). Metode priming benih dapat berupa hydopriming dengan merendam benih dalam air dan dikeringkan kembali sebelum disemai, osmopriming dengan merendam benih dalam larutan osmotik dengan potensial air rendah, halopriming melibatkan perendaman benih dalam larutan anorganik, matrix priming mengacu pada inkubasi benih dalam media padat, nutripriming melibatkan priming benih dalam larutan nutrisi dengan meningkatkan kandungan nutrisi benih, biopriming melibatkan perawatan benih dengan memanfaatkan mikroorganisme, hormonal priming mengacu pada perawatan benih dengan hormon tumbuhan yang membantu dalam mendorong pertumbuhan bibit, serta nanopriming yang merupakan metode priming benih dengan menggunakan nanopartikel (NP) (Hasanuzzaman dan Fotopoulos, 2019).

Dalam lima tahun terakhir, teknologi priming baru telah dibahas, yaitu menggunakan nanopartikel (Tian *et al.*, 2023). Priming menggunakan nanopartikel (nano-priming) telah terbukti lebih menjanjikan dibandingkan pendekatan priming konvensional dalam meningkatkan perkecambahan benih. Salah satu metode priming konvensional yang telah dilakukan oleh Febrina (2016), menunjukkan bahwa priming dengan mikroorganisme lokal (MOL) dapat mempertahankan viabilitas dan vigor benih padi IR24 dibandingkan dengan tanpa MOL. Pada penelitian Saputra (2022), priming dengan ekstrak akar *Eichornia crassipes* memberikan pengaruh terhadap daya berkecambah, kecepatan berkecambah, dan indeks vigor biji *Psidium guajava*. Hasil penelitian Mahakham *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa perlakuan priming dengan menggunakan nanopartikel perak biogenik yang dihasilkan dari ekstrak daun jeruk purut meningkatkan kinerja perkecambahan dan kekuatan benih padi dibandingkan dengan hydopriming konvensional. Mahakham *et al.* (2017) juga menyatakan nano-priming dapat diterapkan pada benih untuk memberikan perlindungan benih selama penyimpanan, meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan tanaman, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi cekaman abiotik atau biotik. Selain itu, nano-priming dapat digunakan dengan tujuan biofortifikasi benih untuk mendorong peningkatan kualitas dan produksi pangan. Menurut Pereira *et al.* (2021), bahan nano logam, logam biogenik, dan nanopartikel polimer berpotensi dalam nanopriming benih. Hal ini didukung oleh Rhaman *et al.* (2022), bahwa nanopartikel yang digunakan dalam nanopriming dapat berbasis logam, karbon, dan ekstrak tumbuhan.

Nanopartikel biogenik yang berasal dari ekstrak biologis tumbuhan, jamur, maupun bakteri memiliki kandungan senyawa fitokimia yang tinggi seperti fenolik, flavonoid, terpenoid, gula, dan protein. Nanopartikel biogenik telah terbukti memberikan efek biologis yang lebih baik, serta fitotoksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan nanopartikel logam. Beberapa nanopartikel logam dapat menjadi racun bagi benih atau tanaman karena proses oksidasi ulang (Pereira *et al.*, 2021). Beberapa penelitian nanopriming dengan menggunakan ekstrak tumbuhan terbukti mampu meningkatkan perkecambahan biji, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hasil penelitian Mahakham *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa perlakuan priming dengan nanopartikel emas biogenik yang disintesis menggunakan ekstrak rimpang lengkuas pada konsentrasi 5, 10, 15 ppm terbukti meningkatkan indeks vigor benih serta sifat fisiologis dan aktivitas biokimia jagung. Kasote *et al.* (2019) melaporkan bahwa biji semangka yang diberi perlakuan priming dengan nanopartikel besi

biogenik ekstrak bawang merah, menghasilkan peningkatan perkecambahan dan pertumbuhan tunas dan akar. Acharya *et al.* (2019) melakukan priming benih bawang merah dengan nanopartikel perak dan emas biogenik yang diproduksi menggunakan ekstrak bawang merah terbukti menghasilkan peningkatan kemunculan bibit, bobot tanaman, dan produktivitas dibandingkan dengan benih tanpa priming dan hydropriming. Pada penelitian Kannaujia (2019), priming menggunakan nanopartikel perak ekstrak *Phyllanthus emblica* dapat meningkatkan vigor benih gandum dibandingkan dengan nanopartikel perak nonbiogenik.

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan atau agen nanopriming adalah ekstrak rumput laut *Padina minor*. Hasil penelitian Febriani *et al.* (2023) menunjukkan varietas padi Inpago UNSOED 1 mengalami peningkatan persentase perkecambahan, indeks vigor, dan potensi pertumbuhan maksimal dengan priming benih ekstrak *Padina minor*. *Padina minor* merupakan kelompok rumput laut coklat Phaeophyta yang mengandung unsur hara makro dan mikro (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, dan Cu) serta senyawa bioaktif (flavonoid, fenolik, terpenoid, saponin, steroid, dan alkaloid) yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (Manteu *et al.*, 2018). Hasil penelitian Fernandes (2018) *Padina minor* secara kualitatif mengandung alkaloid, fenol, saponin, tannin, dan steroid. Hasil penelitian Rimayani *et al.* (2022) menunjukkan *Padina minor* merupakan rumput laut terbaik untuk meningkatkan produktivitas padi gogo. Hasil penelitian Noli *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa konsentrasi ekstrak rumput laut *Padina minor* 0,4% meningkatkan semua parameter pertumbuhan vegetatif kedelai secara signifikan. Hal serupa pada penelitian Noli *et al.* (2022) ekstrak rumput laut *Padina minor* dengan konsentrasi 40% mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Shayen *et al.* (2023) melaporkan bahwa ekstrak *Padina minor* dalam formulasi nanopartikel lebih efisien dibandingkan ekstrak kasarnya dalam meningkatkan kadar klorofil tanaman kedelai. Menurut Erniati *et al.* (2016), rumput laut cokelat mengandung karbohidrat, protein, vitamin (vitamin B1, B2, B6, B16, C, dan niasin) dan mineral terutama kalsium, sodium, magnesium, potassium, yodium, besi, serta mengandung sejumlah komponen bioaktif yaitu senyawa fenolik, pigmen alami, polisakarida sulfat, serat dan komponen bioaktif lainnya. Hal ini didukung oleh Deyab *et al.* (2016), bahwa rumput laut cokelat menghasilkan metabolit sekunder seperti alkaloid, terpenoid, steroid, tanin, saponin, dan glikosida. Beberapa penelitian nanopriming menggunakan ekstrak rumput laut cokelat memberikan pengaruh baik terhadap perkecambahan benih. Itroutwar (2019) melakukan priming menggunakan nanopartikel seng biogenik yang dihasilkan dari ekstrak rumput laut cokelat (*Turbinaria ornata*) dengan konsentrasi 10 mg/L menunjukkan adanya peningkatan perkecambahan benih, indeks vigor, dan perkembangan bibit padi. Hal serupa pada penelitian Anand *et al.* (2020), menunjukkan peningkatan perkecambahan benih dan kekuatan bibit kacang hijau yang diberi perlakuan priming menggunakan nanopartikel Mangan (Mg) ekstrak *Turbinaria ornata*.

Tanaman cabai (*Capsicum annum L.*) merupakan komoditas hortikultura yang banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga konsumsi cabai cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut Sahid *et al.* (2022), konsumsi cabai di Indonesia tahun 2020 mencapai 549,48 ribu ton. Produksi cabai nasional terjadi peningkatan pada tahun 2019 mencapai 1,21 juta ton, tahun 2020 mencapai 1,26 juta ton, dan tahun 2021 mencapai 1,36 juta ton. Namun produksi cabai di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan pada periode yang sama secara berturut-turut yaitu 139.994 ton, 133.190 ton, dan 115.766 ton (Ediwirman *et al.*, 2023). Menurut Scott *et al.* (2018), populasi dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 9–10 miliar pada tahun 2050, yang berarti produksi pangan perlu ditingkatkan sebesar 25–70% dibandingkan dengan tingkat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan teknologi baru di bidang pertanian untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas. Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan diuji pengaruh ekstrak nanopartikel *Padina minor* sebagai nanopriming terhadap perkecambahan tanaman cabai.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, P., Jayaprakasha, G. K., Crosby, K. M., Jifon, J. L., & Patil, B. S. 2019. Green-Synthesized Nanoparticles Enhanced Seedling Growth, Yield, and Quality of Onion (*Allium cepa* L.). *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 7(17), 14580-14590.
- Anand, K. V., Anugraga, A. R., Kannan, M., Singaravelu, G., & Govindaraju, K. 2020. Bio-engineered magnesium oxide nanoparticles as nano-priming agent for enhancing seed germination and seedling vigour of green gram (*Vigna radiata* L.). *Materials Letters*, 271, 127792.
- Deyab, M., Elkatony, T., & Ward, F. 2016. Qualitative and quantitative analysis of phytochemical studies on brown seaweed *Dictyota dichotoma*. *IJEDR*, 4(2), 674-8
- Ediwirman, E., Salfiati, S., & Putra, O. 2023. West Sumatra local chili genotype appearance test. *Jurnal Agrotek Ummat*, 10(3), 251-260.
- Erniati., Zakaria, F. R., Prangdimurti, E., & Adawiyah, D. R. 2016. Seaweed potential: bioactive compounds studies and its utilization as a functional food product. *Aquatic Sciences Journal*, 3(1), 12-17.
- Febriani, W. D., Noli, Z. A., & Mansyurdin. 2023. Effect Of Biopriming With *Padina minor* Seaweed Extract With Amino Acid Addition On Germination Of Several Varieties Of Rice (*Oryza sativa* L.). *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 36(2), 322-326.**
- Febrina, M. S. 2016. Pengaruh Priming Dengan Mikroorganisme Lokal (Mol) Terhadap Viabilitas Dan Vigor Benih Padi IR42. Skripsi Sarjana Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
- Fernandes, T. 2018. Karakterisasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Pigmen Sargassum polycystum dan *Padina minor*. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Intitut Pertanian Bogor.
- Hasanuzzaman, M., & Fotopoulos, V. 2019. *Priming and pretreatment of seeds and seedlings*. Singapore: Springer Singapore.
- Hussain, S., Zheng, M., Khan, F., Khaliq, A., Fahad, S., Peng, S. 2015. Benefits of Rice Seed Priming are Offset Permanently by Prolonged Storage and The Storage Conditions. *Scientific reports*, 5(1), 8101.
- Kannaujia, R., Srivastava, C. M., Prasad, V., Singh, B. N., & Pandey, V. 2019. *Phyllanthus emblica* fruit extract stabilized biogenic silver nanoparticles as a growth promoter of wheat varieties by reducing ROS toxicity. *Plant Physiology and Biochemistry*, 142, 460-471.
- Kasote, D. M., Lee, J. H., Jayaprakasha, G. K., & Patil, B. S. 2019. Seed priming with iron oxide nanoparticles modulate antioxidant potential and defense-linked hormones in watermelon seedlings. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 7(5), 5142-5151.
- Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Phumying, S., & Sarmah, A. K. 2016. Environmentally benign synthesis of phytochemicals-capped gold nanoparticles as nanopriming agent for promoting maize seed germination. *Science of the Total Environment*, 573, 1089-1102.
- Mahakham, W., Sarmah, A. K., Maensiri, S., & Theerakulpisut, P. 2017. Nanopriming technology for enhancing germination and starch metabolism of aged rice seeds using phytosynthesized silver nanoparticles. *Scientific reports*, 7(1), 8263.

- Manteu, S. H., & Nurjanah, N. T. 2018. Karakteristik rumput laut coklat (*Sargassum polycystum* dan *Padina minor*) dari perairan Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 21(3), 396-405.
- Noli, Z. A., Suwirmen., Aisyah., & Aliyyanti, P. 2021. Effect of Liquid Seaweed Extracts as Biostimulant on Vegetative Growth Of Soybean. In International Conference on Agricultural and Life Sciences, 1-7.**
- Noli, Z. A., Aliyyanti, P., & Mansyurdin. 2022. Study the Effect of *Padina minor* Seaweed Crude Extract as a Biostimulant on Soybean. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 25(1), 23-28.**
- Ozbay, N., & Susluoglu, Z. 2016. Assessment of growth regulator prohexadione calcium as priming agent for germination enhancement of pepper at low temperature. *Journal of Animal & Plant Sciences*, 26(6).
- Pereira, A. E. S., Oliveira, H. C., Fraceto, L. F., & Santaella, C. 2021. Nanotechnology potential in seed priming for sustainable agriculture. *Nanomaterials*, 11(2), 267.
- Rhaman, M. S., Tania, S. S., Imran, S., Rauf, F., Kibria, M. G., Ye, W., ... & Murata, Y. 2022. Seed priming with nanoparticles: An emerging technique for improving plant growth, development, and abiotic stress tolerance. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 22(4), 4047-4062.
- Rimayani, S., Noli, Z. A., & Bakhtiar, A. 2022. Effect of seaweed extract from water, methanol, and ethanol extraction as biostimulant on growth and yield of upland rice (*Oryza sativa* L.) in Ultisol. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 30(2), 449-455.**
- Sahid, Z. D., Syukur, M., Maharijaya, A., & Nurcholis, W. 2022. Quantitative and qualitative diversity of chili (*Capsicum* spp.) genotypes. *Biodiversitas*, 23(2), 895–901.
- Saputra, A. A. 2022. Priming Biji *Psidium guajava* L. (Jambu Biji Merah) Dengan Menggunakan Ekstrak Akar *Eichornia crassipes* (Mart.) Solms (Eceng Gondok). Skripsi Sarjana Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang.
- Scott, N. R., Chen, H., & Cui, H. 2018. Nanotechnology applications and implications of agrochemicals toward sustainable agriculture and food systems. *Journal of agricultural and food chemistry*, 66(26), 6451-6456.
- Shayen, M. P., Noli, Z. A., Maideliza, T., & Suwirmen, S. 2023. Pengaruh Aplikasi Nanobiostimulan Rumput Laut (*Padina minor* Yamada) terhadap Kadar Klorofil Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.). *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(2), 1176-1185.**
- Tian, Y., Gama-Arachchige, N. S., & Zhao, M. 2023. Trends in Seed Priming Research in the Past 30 Years Based on Bibliometric Analysis. *Plants*, 12(19), 3483.